

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

- Таълим. – Самарқанд: СамдЧТИ, № 3. (80), 2021. – Б. 11-16.
10. N.Mahmudov. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab. – T.: 2012.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mardonova Sitora Mardonovna

The teacher of the department of methodology in
Samarkand State Institute of Foreign Languages
e-mail: mardonovasisitora@yahoo.com

SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS “FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN” AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235875>

ABSTRACT

This article analyzes the semantic structure of some motion verbs in the English language, on the basis of which specific semantic events of the verbs of movement are determined. The main attention is paid to certain structures and boundaries of verbs, that is, the semantic field of verbs belonging to this group, and the semantic classification of lexemes of this group of verbs to identify their common, unifying, differentiating semantics. From this article we can see what the meanings of the verbs used in Old English to this day had, and by attaching grammatical forms to these verbs, some verbs acquired additional meanings. Verbs used during the period of Old English have been studied in different directions and the scope of their meaning has been analyzed. In some cases it had different meanings in different contexts.

Keywords: Diachronic, typology, meaning, semantics, form, space, verbs of action, differentiation, path verbs.

Мардонова Ситора Мардоновна

Преподаватель кафедры методики
Самаркандского государственного института иностранных языков
e-mail: mardonovasisitora@yahoo.com

СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГЛАГОЛОВ “FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN” И ГЛАГОЛОВ НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется семантическое развитие некоторых глаголов действия в английском языке и на этой основе определяется специфическое семантическое возникновение глаголов действия движения. При определении структуры и границ глаголов движения, определении семантического поля этих глаголов и проведении семантической классификации лексем этих глаголов, основное внимание уделяется определению их общих, объединяющих, дифференцирующих символов. В этой статье мы можем увидеть, какие значения имели глаголы, используемые в древнеанглийском языке до сегодняшнего дня, и в

результате присоединения к этим глаголам грамматических форм некоторые глаголы приобрели дополнительные значения. Глаголы, употреблявшиеся в период древнеанглийского языка, были изучены в разных направлениях и проанализирована сфера их значения. В некоторых случаях оно имело разные значения в разных контекстах.

Ключевые слова: диахроника, типология, симема, значение, семантика, форма, пространство, семема, глаголы действия, дифференциация, глаголы направления.

Mardonova Sitora Mardonovna

Samarqand Davlat Chet tillar instituti

Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

e-mail: mardonovasitora@yahoo.com

QADIMGI INGLIZ TILIDAGI “FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN” YO‘NALISH HARAKATI FE‘LLARI VA 4 TA TURKUMGA KIRITILGAN FE‘LLARNING SEMANTIK TARAQQIYOTI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz tilidagi ba'zi harakat fe'llarining semantik taraqqiyotini tahlil qilish, shu asosda yurish harakati fe'llarining o'ziga xos semantik voqealanishini belgilash. Yurish harakat semali fe'llarining tarkibi va chegarasini aniqlash, ya'ni ushbu fe'llarning semantik maydonini aniqlash hamda mazkur fe'l leksemalarining semantik tasnifini amalga oshirish ularning mushtarak (umumiy), birlashtiruvchi, farqlovchi semalarini aniqlashga e'tibor qaratilgan. Bundan ushbu maqolada qadimgi ingliz tilida ishlatilgan fe'llarning bugungi kunga qadar qanday ma'nolarga ega ekanligi hamda mazkur fe'llarga grammatik shakllar qo'shilishi natijasida ba'zi fellar qo'shimcha ma'no anglatib kelganligini kuzatishimiz mumkin. Qadimgi ingliz tili davrida ishlatilgan fe'llarni turli yo'nalishlarga bo'lib o'rganib ularning ma'no ko'lami tahlil qilingan. Ba'zi holatlarda turli kontekstlarda turlicha ma'nolarga ega bo'lib kelgan.

Kalit so'zlar: Diaxronik, tipologiya, simema, ma'no, semantika, shakl, makon, harakat fe'llari, differentsiya, yo'nalish harakat fe'llari.

Holat hamda neytral harakat fe'llariga qaraganda yo'nalish harakat fe'llari kamchilikni tashkil etadi. Ammo yo'nalish harakat fe'llari kamchilikni tashkil etsada, qadimgi ingliz tilida tez-tez qo'llanilgan. Shuning uchun yo'nalish harakat fe'llari semantik taraqqiyotiga hech qanday chegara qo'yilmagan. Qadimgi ingliz tilida yo'nalish harakat fe'llari kodlangan ma'noga ega bo'lib ularning sof ma'nosi kamdan kam hollarda uchragan. Masalan qadimgi “scipian” “to take ship” ya'ni “kemaga chiqish” ma'nosidagi yo'nalish harakat fe'li “kemaning ichiga qarab harakatlanish” aniqrog'i “ichkariga harakat” kabi ma'noga asoslangan ya'ni faqatgina kemaga nisbatan bajarilayotgan harakat ma'nosini ifodalagan (Talmi 1975, 1985 – 85 b). Qadimgi ingliz tilida yo'nalish harakat ma'nosida kelgan fe'llar ko'plab qo'shimcha tushunchalarga ega bo'lgan va ushbu fe'llar sof yo'nalish harakat sifatida ishlatilmagan. Ushbu qarashlar juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'lgan va natijada qadimgi ingliz tilidagi sof yo'nalish harakat fe'llari inventarizatsiyaga uchragan va qadimgi Lotin tili yoki Fransuz tilidan o'zlashtirilgan (Herbst & Klotz 2003: 107– 23; Svensén 2009: 253– 79). Yuqorida keltirilgan fikrlarning isbotini maqolaning asosiy qismida keltirilgan misollar bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Masalan: 1 misol: gif hi hwylcne man on ðam landum ongitað oððe him hwylc folligende bið, þonne **feorriað** hi and fleoð.

Yuqorida keltirilgan 1-misolda qadimgi ingliz tilidagi “feorrian” yo'nalish harakat fe'li “uzoqlarga ketish, ketish” ma'nosida ishlatilgan. Ushbu fe'l o'zi bilan albatta qo'shimcha ya'ni “uzoqlarga” ma'nosini ifodalab kelgan. Qadimgi lotin tilidan tarjima qilinganda “longe fugiunt” ya'ni “uzoqlarga ketmoq va qochib ketmoq” ma'nolarini ifodalab kelgan. Shunday qilib ushbu fe'l o'zida “uzoqlarga” kabi ma'noni mujassamlashtirgan.

“Uzoq” ma'nosidagi qo'shimcha komponent dan tashqari “feorrian” fe'li sof yo'nalish harakat fe'liga mos keladi. Qadimgi ingliz tilida “feorrian” fe'li “jilo, jilolanish” kabi ma'nolarni ham ifodalab kelgan. Qadimgi lotin tilining “elongare” fe'lidan kelib chiqqan. Demak bundan ko'rinib

turibdiki, qadimgi lotin tilidan kelib chiqqan “elongare” fe’li qadimgi ingliz tili “feorrian” fe’li bilan morfologik jihatdan o’xshash bo’lib bunda “longus” “long, far” va qadimgi ingliz tili “feor” “far” ma’nolarini ifodalagan. Fanegoning ta’kidlashicha yuqorida keltirilgan misollar morfologik tahlillar hamda har bir bo’g’inining ma’nosini yetkazib berish uchun tadbiiq etilgan (Fanego, 2012; 40-44).

Qadimgi “(for)lætan” fe’lining semantik taraqqiyoti.

Qadimgi “(for)lætan” fe’li ko’pincha “to leave” “tark etish” ma’nosida ishlatilgan. “Fæder va modor, þæt child, hine” fe’llari kabi nafaqat joylarni balki insonlarni tark etish ma’nolarida ham ishlatilgan (2 misol a-c).

2 misol:

- a) for ðan **forlæt** se man fæder and modor, and geðeot hine to his wife;
- b) þa cyrdon heo ham mid þam and **þæt child** forlæten æt þam temple mid þam oðre femnen;
- c) he wearð þa gebunden and to ðam lande gelæd, and **forleton hine** þær to anum treowe huxlice gebundenne.

Yuqorida keltirilgan 2(a)-misolida qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “(for)lætan” fe’li insonlarni tark etish ma’nosida ishlatilgan. Bunda “insonlardan uzoqlarga ketish yoki ulardan yiroqlashish” ma’nosi sifatida ishlatilgan. 2(b)-misolida ushbu fe’l “tashlab ketmoq” ma’nosida ishlatilgan. 2(c)-misolida ushbu fe’l “majburlab tashlab ketmoq” ma’nosida ishlatilgan.

Narsa yoki shaxsga nisbatan “forlætan” fe’lining ma’nolari orasida "orqada qoldirish", "yaqinda qoldirish, e’tiborsizlik, qarovsiz qoldirmoq”, “tashlab ketmoq, butunlay tark etmoq, aloqani uzmoq” ma’nolari ham ishlatilgan. Semantik ta’sirlanishda “manba va maqsad” yoki “devor va shahar” ma’nolarida keltirilgan (3 misol a,b,c).

3-misol:

- a) hig þa **forlættan** þone wall and heora burh, and flugan onwæg (Fanego, 2012: 30);
- b) ðes ilces geares com se abbot Heanri of Angeli æfter Æsterne to Burch and seide þet he hæfde **forlæten** þone mynstre mid ealle;
- c) ac ic wille nu þurh Godes wissunge þa **forlætenan** mynstru on minum anwealde gehwær mid munecum gesettan and eac mid mynecenum and Godes lof geedniwian ðe ær wæs forlæten (Fanego, 2012: 50).

Yuqorida keltirilgan misollardan kelib chiqib, “(for)lætan” fe’li qaratqich kelishigida bironbir insonni tark etish bilan ifodalanishidan tashqari ushbu fe’l “shahar yoki qal’a, o’rin yoki joylarni tark etish” ma’nolarida ham ifodalangan. Yuqorida keltirilgan 3(a va b, c)-misollarida “forlæten” fe’li insonlarning “o’z uylari va shaharlarini hamda binolarni tark etish” ma’nosida ishlatilganligini kuzatishimiz mumkin.

Qadimgi ingliz tili “wīcan” fe’li shakliga ta’sir etgan holda ya’ni gapda o’z shaklini o’zgartirib “yo’l bermoq” ma’nosida ifodalangan.

4 misol:

- a) **wicon** weallfæsten, wægas burston, multon meretorras;
- b) þæt sio ecg **gewac** brun on bane, bat unswiðor þonne his ðiodcyning þearfe hæfde;
- c) ne gemealt him se modsefa, ne his “mægēs” laf **gewac** æt wige (Beowulf, 1408– 11, from Scragg 1991: 62– 3 (Scragging tarjimasidan)).

Ushbu fe’lning prefiksli shakli “yo’l bermoq, muvoffoqiyatsizlikga uchramoq” ma’nolarini ifodalagan. Ushbu fe’l Beowulf asarida (4-misol b va c) ajdarga qarshi kurash epizodida ikki marotoba uchragan. Keyingi qismda keltirilgan (6-misol b) misolda birinchi marotoba Biowulfning qilichi uni mag’lubiyatga uchratib uning zaiflashganini tasvirlash uchun ishlatilgan. Keyingi misolda (6-misol c) Beowulfning qo’riqchisi Wiglaf yordamga keladi va Beowulfning qilichi muvoffoqiyatsizlikga uchramaydi ya’ni harakat ma’nosi kuchaytirilayotgani ko’rsatib kelingan. Bu yerda fe’l harakat hodisasini tasvirlab keluvchi sifatida talqin qilinida. “Wīcan” fe’li sof yo’nalish harakat fe’llarini ifodalab kelgan (Beowulf, 1408– 11, Scragg 1991: 62– 3 (Scragging tarjimasidan)).

Qadimgi ingliz tili “(ge)witan” fe’li semantik taraqqiyoti.

Qadimgi ingliz tili lug’atida ushbu fe’l “to go, depart, go out” “ketmoq, chiqmoq” ma’nolarini ifodalagan. Ba’zibir manbalarda ushbu fe’l “to turn one’s eyes in any direction with the intention of

taking that direction, to set out towards” ya’ni “biron bir yo‘nalishni ko‘zga olib yo‘lga chiqish, ko‘zni istalgan tomonga burish” ma’nolarini ifodalagan. Ba’zibir olimlarning fikricha ushbu fe’l “yo‘lga tushmoq, ketmoq” ma’nolarini ham bildirgan (Fanego, 2012; 41). Hamda L. Talmining fikricha ushbu fe’l “bir joydan uzoqlashish” kabi ma’nolarga ega bo‘lgan. Bu shuni ko‘rsatadiki “(ge)witan” fe’li nafaqat yo‘nalish harakat balki umuman harakat fe’lini tasvirlaydi (Talmi, 1975; 195-205).

5. misol:

- a) and se engel him **gewat** fram;
- b) oþ þæt þæt scamlease wif geswænced aweg **gewat** fram þam ehþyrle his cytan;
- c) and se fugol sona aweg **gewat**.

5-c va b misollarida qo‘chimchalar predloqlardan farq qilgan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “onweggewiteness” fe’li keyingi misollarda ‘to depart away’ “yo‘ldan qochmoq” kabi ma’nolarini anglatgan. Keyinchalik esa “forðgewitan” prefiksli fe’li ishlatilgan va uning ma’nosi “awaydeparture” “ketmoq” ma’nosiga to‘g‘ri kelgan. Bundan tashqari qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “gewitan” fe’lining hozirgi zamon preterit shakli “gewāt” aniq bir fe’lni ifodalash uchun prefix yoki predloqlardan foydalanilmagan holda ishlatilgan. “Gewāt” fe’lining kamdan kam holda ishlatilishi “o‘lmoq” kabi ma’nolarga ega bo‘lgan (6-a misoliga qarang). Yuqorida keltirilgan misollarda luga‘tda bir qancha o‘zgarishlar ro‘y berishida muhim rol o‘ynadi. Leksikograflar “depart” ya’ni “ketish” so‘zidan zamonaviy ingliz tilidagi ya’ni “vafot etmoq” so‘zini lug‘atda yaratishdi. Aniq bir harakatni ifodalash maqsadida “gewāt” fe’li yo‘nalish harakat ma’nosida ishlatilgan (6-c misoliga qarang).

6 misol:

- a) ac traianus **gewat** on þæm ilcan geare;
- b) Ða wæs æfter noht monegum gearum æfter his **onweggewitenesse** of Breotone, þætte Wine wæs adriften from þæm ilcan <cyninge> of his biscopseðle. Þa gewat he to Wulfhere Mercna cyninge; ond mid feo gebohte æt him þæt biscopseðl æt Lundenceastre;
- c) Ne con ic noht singan; & ic forþon of þeossum gebeorscipe ut eode, & hider **gewat**, forþon ic naht singan ne cuðe.

6-misoldagi b va c bandlarida “gewitan” fe’li boshlang‘ich yo‘nalish harakat ma’nosini ifodalab kelmagan. Chunki ikkala misolda ham oldingi fe’l “chiqish” ma’nosiga ishora qilib kelgan. Bunda “wæs adriften of his biscopseðle” “was driven from his bishop’s see” hamda “of þeossum gebeorscipe ut eode” “went out of this feast” “bayramdan chiqib ketmoq” makon ikkala holda ham “gewat” fe’liga hamrohlik qilgan va harakat maqsadini ifodalagan. Yana bir muhim dalil shundaki “gewitan” fe’li infinitive bilan birga ishlatilgan (7-misol).

7-misol:

Heo feðera onsceoc, **gewat** fleogan eft mid lacum hire.

Ushbu misolda “gewat” fe’li makonni tark etmoq ma’nosi sifatida ishlatilgan.

Traugott buni batafsilroq muhokama qiladi va u shuni ta’kidlaydi, fe’llar yordamchi harakat kabi foydalanilgan va harakat fe’llari bilan qo‘shilganda “gewitan” ma’nosi zaiflashib, infinitivdagi fe’l ma’nosiga singib ketgandek bo‘ladi” (E. Traugott 2012, 164- 77). Slobin ta’kidlaganidek qadimgi ingliz tilidagi infinitiv bilan nafaqat “gewitan” fe’li balki "Go + infinitive" ostida ta’kidlaganidek, bu kombinatsiyaga qadimgi ingliz tilidagi fe’llardan “faran, fēran, gān” shu jumladan, bir qator harakat fe’llari qo‘llanilgan (D. Slobin, 2006: 59-81). Harakat fe’llarining bu guruhi, ularning hech biri yo‘nalish harakat fe’llarini ifodalamaydi. “Gewitan” fe’lining ushbu kombinatsiyada "ketmoq" emas, balki "bormoq" kabi ma’nolarini ham anglatishini ko‘rsatishi mumkin. Bu jarayonda keyingi davrlarda” go” va “infinitive” orasidagi munosabat kechishga intiladi. Bunday o‘zgarish ko‘pincha harakat ma’nosini yo‘qotadi makonda va shunchaki jihat belgisiga qisqaradi. Shuningdek Wulff, bu masalani ko‘rib chiqqan. U hozirgi kunning konstruktiv semantikasini tasvirlaydi. Ingliz tilidagi “go + infinitive” konstruksiyasini "harakat/hodisa boshlanishi" sifatida ko‘rib chiqadi. Qadimgi ingliz “gewitan + infinitive” o‘xshash semantikaga ega bo‘lishini ehtimoldan yiroq emasligini ta’kidlagan. Bundan tashqari qadimgi ingliz tilida birinchi shaxs ko‘plikda hozirgi zamon istak fe’li “witan” formasi zamonaviy ingliz tili “upon” ko‘makchisiga to‘g‘ri kelib ushbu fe’lning infinitive shakli “adhortative” sifatida qo‘llanilgan va bu hozirgi zamon ingliz tilidagi “let’s” fe’liga to‘g‘ri keladi.

Shunday qilib “gewītan” fe’li boshlang‘ich ma’noga ega bo‘lib uning keyingi ma’nolari ya’ni “ketmoq” ma’nosi metonimik bog‘liqlik asosida hosil bo‘lgan (Wulff 2006: 120).

Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan birinchi katta turkumga kiritilgan “crēopan, healtian, huncettan, luncian, slincan, smūgan, snīcan, tealtrian” fe’llari sekin harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llar hisoblangan. Masalan;

8. þa wreccan munecas lagon onbuton þam weofode sume **crupon under** - And the poor monks lay about the altar and some crept under. Mazkur misolda “crupon under” birikmasi shaxslarning sekin harakatini anglatib kelgan.

9. Hi nu gyt heora ealdan gewunon healdþ and from rihtum **healtiaþ** - Now they still stick to their old habits and limp from the right paths. Keltirilgan misolda “healtiaþ” fe’li shaxslarning sekin harakatlanishlarini hamda tekis yo‘lda harakatlanish ma’nosini ifodalab kelgan.

10. Hy healtodon **huncetton** fram siþfatum heora - They halted or limped from their paths. Ushbu misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “huncetton” fe’li shaxslarning sekin harakat ma’nosini yoki bo‘lmasam to‘xtalib harakatlanish ma’nosini ifodalagan.

Qadimgi ingliz tilida havo va suvda harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llar hamda ularga keltirilgan misollar.

11. ac **gedufan** sceolun in ðone deopan wælm - But they shall plunge into the deep fiery flame. 15 misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “gedufan” fe’li shung‘imoq ma’nosini ifodalab kelgan. Bunda harakat chuqurlikka tushmoq, ichkariga ya’ni tubga harakat qilmoq ma’nosini ifodalab kelgan.

12. se ongann **flogettan & fiþercian** ymb his ansyne - That started to fly about and flutter around his face. Mazkur misolda “flogettan & fiþercian” fe’llari ishlatilgan. Ushbu fe’llar havoda harakatlanish ma’nosini ifodalab kelgan. Mazkur fe’l o‘z atrofida aylanish harakat ma’nosini anglatgan.

13. ða **flugon** into heora muðe and heora næsðyrlum - That flew into their mouths and their nostrils. Yuqorida keltirilgan misolda qadimgi “flugon” fe’li havoda harakatlanish ma’nosida ifodalanib, ichkariga uchib kirish ma’nosida ishlatilgan.

Yuqoridan pastga harakat ma’nolarni ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

14. and swa fæger **dropa** þe on þas eorðan upon dreopað - And like the sweet drops that drop onto the earth. Ushbu misolda yuqoridan pastga bo‘lgan harakat ifodalangan. Ya’ni qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “dropa” fe’li yuqoridan pastga tomchilab tushadigan harakat ma’nosida ishlatilgan.

15. heofonas **drupodon** fram ansyne Godes (Wulf, 2006: 125)- The heavens fell at the presence of God. Mazkur misolda “drupodon” fe’li pastdan yuqoriga qarab harakatlanayotgan harakat fe’li sifatida e’tirof etilgan.

16. þæt se wites bona in hellegrund hean **gedreose** - That the destroyer of the mind should fall low to the ground of hell. 23-misolda “gedreose” fe’li harakat fe’li sifatida ishlatilgan. Bunda harakat pastdan yuqoriga qarab sodir etilgan.

Pastdan yuqoriga qarab harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llar:

17. gif blod of nosum flowe, genim rutam, do **gelomlice** on þa næsðyrlu - If blood flows out of the nose, take rutam, apply it repeatedly to the nostrils. Mazkur misolda qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “gelomlice” fe’li oqmoq ma’nosini ifodalab kelgan. Ya’ni pastdan yuqoriga qarab sekin harakat ma’nosini anglatgan.

18. þonne glad þæt deofol ut mid his **leasunge** - Then the devil with his deceitfulness glided out. Ushbu misolda shaytonning pastdan yuqoriga qarab sirg‘alib kutarilishi nazarda tutilgan.

Sakrash ma’nosini ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

19. Her Rodbert þæs cynges sunu **hleop** fram his fæder - Here Rodbert, the king’s son, ran away from his father. Mazkur misolda pastdan yuqoriga qarab tezlik bilan harakatlanish ma’nosi keltirilgan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “hleop” fe’li to‘satdan sakramoq ma’nosini ifodalab kelgan.

20. þæt he up astode and ongunne **hleapettan** - That he stood up and started to jump about. Ushbu misolda “hleapettan” qadimgi ingliz tilida pasdan yuqoriga qarab sakrash ma’nosida ishlatilgan.

21. Se hrefn mid openum muðe and mid aþenedum fiðerum ongann yrnan **hoppetende** ymbutan þone half - The raven with open mouth and with stretched wings started to run jumping around the

loaf. Mazkur misolda “hoppetende” fe’li ishlatilgan. Unga ko‘ra biron bir narsa predmetning atrofida aylanma sakrash harakati sodir bo‘layotgani aks ettirilgan.

Aylanma harakatni ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar:

22. Halige englas ðærabutan **hwearfiap** - Holy angels hover round about the place. Yuqorida keltirilgan misolda “hwearfiap” fe’li berilgan. Ushbu fe’l qadimgi ingliz tilida aylanma harakat ma’nosini ifodalagan. Biron bir narsa yoki predmet yoki shaxs atrofida sekin aylanib harakatlanish ifodasini anglatgan.

23. Ða eagan ðe nu þurh unalyfedlice gewilnunga **hwearftliap** - The eyes that now rove through unallowed desires. Mazkur misolda “hwearftliap” fe’li ishlatilgan. Ushbu fe’l qadimgi ingliz tilida aylanmoq ma’nosini ifodalagan. Ya’ni biron bir shaxsning emas aksincha, narsa buyumning harakati ifodalangan. Aniqroq qilib aytadigan bo‘lsak, mazkur misolda ko‘zlarning aylanma harakati ifodalangan.

24. Oþ ðæt ðu eft **hwyrfest** to him - Until you return back to him. Ushbu misolda “hwyrfest” fe’li ishlatilgan. Uzoqlardan aylanib qaytish ma’nosidagi harakatni ifodalagan.

Yugurish harakat ma’nosini ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

25. sume hit ne **gedygdan** mid þam life - Some did not escape it with their lives. Keltirilgan misolda “gedygdan” fe’li yugurish harakat ma’nosini ifodalab kelgan.

26. sume **flugon** ut of lande - Some fled out of the land. Mazkur misolda biron bir joydan boshqa bir joyga harakatlanish ma’nosi keltirilgan.

27. Ða sceoc he on niht fram ðære **fyrde** him sylfum to myclum bysmore - Then he fled at night from the army, to his great disgrace. Ushbu misolda tezlik ma’nosini ifodalovchi harakat ma’nosini “fyrde” fe’li anglatib kelgan.

Yuqorida keltirilgan fe’llarda tezlik bilan harakatlanish ma’nolaridan tashqari, boshqa ma’nolarni ifodalovchi fe’llarga keltirilgan misollar.

28. **clumben upp** to þe halge rode - climbed up to the holy cross. Mazkur misolda “clumben upp” fe’li tirmashib chiqmoq ma’nosini ifodalagan. Bunda harakatning sekin bajarilayotganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin.

29. þonne heah **geþring on** cleofu crydeþ - When the towering mass presses on the cliffs. Keltirilgan misolda “geþring on” ishlatilib, bunda harakatning o‘rtacha tezlikda bajarilayotganini kuzatishimiz mumkin.

30. and hi **naman** þa hors, þe hi þyder brohton, and wæron ða **hridende**, ðe ær wæron **feðende** - They took the horse that they had brought thither, and then those who before had been walking were riding. Mazkur keltirilgan misolda 3 xil harakat ma’nosini ifodalovchi fe’llar keltirilgan. Birinchisi “naman” ushbu fe’l, keltirilgan misolda “olmoq, olib kelmoq” ma’nolarini ifodalab kelgan. Ikkinchi fe’l “ða hridende” fe’li bo‘lib bu fe’l gapda “sotib olmoq” ma’nolarini ifodalagan. Uchinchi fe’l bu “feðende” fe’li bo‘lib mazkur fe’l “minmoq” ma’nosini ifodalagan. Aynan nimanidir sekin harakat orqali minib yurmoq ma’nosini bergan.

Qadimgi ingliz tilida ikkinchi turkumga kiritilgan qadimgi ingliz tili yo‘nalish harakat ma’nolarini ifodalovchi fe’llarga quyidagi misollar keltirilgan. Yo‘nalish harakatini ifodalovchi fe’llar:

40. hwæt, seo clæne beo forwel oft wide and side fægere blosman gegret swa lange þæt hyre þa ruwan þeoh wurðað swyðe **gehefegode** - Oh, the pure bee very often approaches the fair blossom from far and wide, so long that her hairy thighs become very burdened. Mazkur misolda “gehefegode” fe’li ishlatilgan. Ushbu fe’l tezlik bilan ma’lum bir yo‘nalish tomon harakatlanishni ifodalagan.

41. Conon **gelande** to Ahtene - Conon came to Athens. 42 misolda “gelande” fe’li ishlatilgan. “Gelande” fe’li gapda bironbir maskandan boshqa bir maskanga yo‘nalmoq ma’nolarini ifodalagan.

42. Ne **genealæcþ** to þe yfel swipu & ne **genealæcþ** ne **geneahap** þinum **getelde** - Evil affliction will not draw near to you and will not draw near to or approach your tent. Mazkur keltirilgan misolda ikkita harakat fe’li keltirilgan. “Genealæcþ” fe’li yaqinlashmoq, kelmoq ma’nosini ifodalab kelgan. Mazkur misolda “genealæcþ” fe’li insonlar tomonga yo‘naltirilgan harakat ma’nosini ifodalab kelgan. Ushbu gapda ishlatilgan ikkinchi fe’l bu “geneahap” fe’li bo‘lib gapda ushbu fe’l yaqinlashmoq ma’nolarini ifodalagan.

Ichkarida bo‘ladigan harakatlarni ifodalovchi fe‘llar uchun keltirilgan misollar.

43. he **werodaþ** syððan he innaf - He grows sweet after he has entered. Mazkur misolda “werodaþ” fe‘li keltirilgan. Ushbu fe‘l katta bo‘lmoq, o‘smoq ma‘nolarini anglatgan. Gapda sekin sodir bo‘ladigan harakatni ifodalagan.

44. Se eorl on Wiht **scipode** and into Normandig for - The earl took ship on Wight and went to Normandy. Ushbu gapda “scipode” fe‘li ishlatilgan. U ichkariga harakat ma‘nosini bergan.

Uzoqda bo‘ladigan harakatlarni ifodalovchi fe‘llar uchun quyida keltirilgan misollar.

45. **fearrade** from hia se angel - The angel went away from her. Mazkur misolda “fearrade” fe‘li keltirilgan. Biron bir joydan uzoqlashish ma‘nosini ifodalagan.

46. God na **feorsa** fram me - God, do not go away from me. Keltirilgan misolda “feorsa” fe‘li ishlatilgan. Mazkur fe‘l tark etmoq ma‘nosida kelgan. Ya‘ni tark etib, uzoqlarga ketmoq harakat ma‘nosini ifoda etgan.

Yuqoridan pastga qarab bo‘ladigan harakat ma‘nolarini ifodalovchi fe‘llariga keltirilgan misollar.

47. Ða he to helle **hnigan** sceolde - When he must sink to hell. Keltirilgan misolda “hnigan” fe‘li qadimgi ingliz tilida cho‘kmoq ma‘nosini ifodalagan. Ya‘ni yuqoridan pastga bo‘ladigan harakat ko‘rsatib berilgan.

48. He **lyhte** of his horse - He alighted from his horse. Mazkur misolda “lyhte” fe‘li ishlatilgan. Ushbu fe‘l otdan tushmoq ma‘nosini anglatgan. Bunda harakat yuqoridan pastga qarab bo‘layotgan harakatni anglatgan.

Qadimgi ingliz tilida uchinchi turkumni tashkil etadigan neytral harakat ma‘nolarini ifodalovchi fe‘llarga keltirilgan misollar.

49. hy on **holt** bugon, **ealdre** Burgan - They fled into the woods, to save [their] lives. Keltirilgan misolda “holt” fe‘li ya‘ni kirmoq, ichkariga kirmoq ma‘nosini anglatgan. Hamda “ealdre” fe‘li qutqarib qolmoq va saqlamoq ma‘nolarini ifodalagan. Bunda harakat aniq ifodalanmagan. “Ealdre” fe‘li ya‘ni qutqarib qolmoq harakat ma‘nosi bu tushuncha shaklida ishlatilgan. Ya‘ni bu neytral fe‘l harakatning aniq nuqtasini ko‘rsatmagan.

50. se cyng Willelm cearde **ongean** to Normandige - The king William turned back again to Normandy. 50 misolda keltirilgan qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “ongean” fe‘li qaytmoq ma‘nosini ifodalagan. Bunda aniq bir harakat ma‘nosi yo‘q. Qanday tarzda harakatlanib qaytgani aniq ifodalanmagan.

To‘rtinchi katta turkumni o‘z ichiga oladigan boshlang‘ich ma‘nosi harakatni ifodalamaydigan fe‘llar: berstan, brecan, (ge)dōn, facian, kabi fe‘llariga keltirilgan misollar.

51. þam earmum mannum, þe fram þam herge **burston** - To the poor men who had broken away from the army. Berilgan misolda “burston” fe‘li ishlatilgan. Chetlashtirmoq ma‘nosini anglatgan. Harakatning boshlang‘ich nuqtasi harakatni ifodalagan.

52. [Hannibal] com to Alpis þam muntum & þær eac ofer abræc, þeh him mon oftrædlice mid **gefeohum** wiðstode - Hannibal came to the Alps and forced a way [lit. ‘broke’] over there, although people often resisted him with fights. Mazkur misolda “gefeohum” fe‘li vayron qilmoq ma‘nosini bildirgan. Fe‘lning boshlang‘ich nuqtasi harakatni ifodalagan.

XULOSA QISMI.

Yuqorida keltirilgan misollarga tayanib, shunday xulosaga kelindiki qadimgi ingliz tilida ishlatilgan yo‘nalish harakat fe‘llari o‘zlashtirilgan fe‘llar bo‘lib ularning ko‘pchiligi sof yo‘nalish harakat fe‘llari emasligi aniqlandi. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “feorrian, fyersian/feorsian, wīcan, forlætan” yo‘nalish harakat fe‘llari qo‘shimcha ma‘nolarga ega bo‘lgan. Demak qadimgi ingliz tili “feor” bilan shakllangan fe‘llar “far” ya‘ni “uzoq” ma‘nosini ifodalagan. Qadimgi ingliz tilida ishlatilgan “wīcan” fe‘li “kuch” ma‘nosida ham ishlatilgan. Bunda ushbu fe‘l shaklning harakatiga ta‘sir etgan ya‘ni harakatni kuchaytirgan yoki susaytirgan. Qadimgi ingliz tili “forlætan” fe‘li ko‘proq makonga ta‘sir etgan bunda semantik hodisa ro‘y bergan. Ko‘rinib turibdiki hech bir yo‘nalish harakat fe‘llari sof harakat fe‘llari sifatida ishlatilmagan.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000